

EXERCÍCIOS AERÓBICOS X VIBRAÇÃO DE BAIXA INTENSIDADE NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE

AEROBIC EXERCISES VS. LOW-INTENSITY VIBRATION IN THE TREATMENT OF CHILDREN WITH DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY

Orientador: Prof. Eduardo Pimentel

Geovana Santana Lopes
geovanaslopesfisioterapia@gmail.com

Janaína Pontes de Araújo
pontesjanaina32@gmail.com

Joyce Amorim da Silva
joyceamorim1705@gmail.com

Maria Eduarda Silva Campelo
Maria Eduarda Silva Campelo

RESUMO

Introdução: A Distrofia Muscular de Duchenne é uma doença genética rara que causa degeneração progressiva dos músculos, afetando principalmente meninos e comprometendo funções motoras, respiratórias e cardíacas. O tratamento é focado em manejo dos sintomas, acompanhamento multidisciplinar e fisioterapia para manter a funcionalidade e qualidade de vida. **Metodologia:** Foi utilizada a base acadêmica PubMed para o levantamento sendo incluídos os ensaios clínicos, publicações dos anos 2020 a 2025 e idioma português e inglês, sendo selecionados 3 artigos científicos. **Resultados:** Os estudos indicaram que o treinamento aeróbico promove avanços na capacidade de caminhada e no equilíbrio, enquanto os exercícios orientados para o tronco aprimoram a força abdominal e a estabilidade postural; por sua vez, a vibração de baixa intensidade aumenta a densidade óssea e reduz a ocorrência de fraturas em crianças com DMD. **Discussão:** A literatura recomenda o uso de exercícios aeróbicos para crianças com DMD, mas alertando sobre a fadiga muscular que leva a progressão da doença. Sobre o uso de plataformas vibratórias, o consenso brasileiro de Duchenne não o recomenda por falta de evidências científicas, apesar de que estudos que avaliaram plataformas vibratórias, e que demonstraram resultados satisfatórios, ainda não é possível concluir que a técnica seja eficiente para um tratamento. **Conclusão:** Os exercícios aeróbicos e os programas ativos de fortalecimento surgem como as estratégias mais eficazes para preservar a função em crianças com DMD, enquanto a vibração de baixa intensidade apresenta evidências ainda insuficientes. Reforça-se, portanto, a relevância dessas abordagens ativas e a necessidade de estudos mais robustos.

Palavras-Chaves: Distrofia; Tratamento; Fisioterapia.

ABSTRACT

Introduction: Duchenne Muscular Dystrophy is a rare genetic disease that causes progressive muscle degeneration, mainly affecting boys and compromising motor, respiratory, and cardiac functions. Treatment focuses on symptom management, multidisciplinary follow-up, and physical therapy to maintain functionality and quality of life. **Methodology:** The PubMed academic database was used for the survey, including clinical trials, publications from 2020 to 2025, and Portuguese and English language articles, with three scientific articles being selected. **Results:** The studies indicated that aerobic training promotes advances in walking ability and balance, while trunk-oriented exercises improve abdominal strength and postural stability; in turn, low-intensity vibration increases bone density and reduces the occurrence of fractures in children with DMD. **Discussion:** The literature recommends the use of aerobic exercises for children with DMD, but warns about muscle fatigue that leads to disease progression. Regarding the use of vibration platforms, the Brazilian Duchenne consensus does not recommend them due to a lack of scientific evidence, despite studies evaluating vibration platforms and demonstrating satisfactory results. It is still not possible to conclude that the technique is effective for treatment. **Conclusion:** Aerobic exercises and active strengthening programs emerge as the most effective strategies for preserving function in children with DMD, while low-intensity vibration therapy still lacks sufficient evidence. The relevance of these active approaches and the need for more robust studies are therefore reinforced.

Keywords: Dystrophy; Treatment; Physical Therapy.

1 INTRODUÇÃO

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença genética rara, progressiva e de caráter degenerativo que afeta principalmente indivíduos do sexo masculino. Ela é causada por mutações no gene DMD, localizado no cromossomo X, responsável pela produção da distrofina, uma proteína essencial para a integridade estrutural das fibras musculares. A ausência ou deficiência dessa proteína leva à degeneração progressiva dos músculos esqueléticos, respiratórios e cardíacos. (AMATO, Anthony A.; RUSSELL, James A.;2008)

A manifestação clínica da DMD geralmente ocorre na primeira infância, entre os dois e cinco anos de idade, sendo caracterizada por atraso no desenvolvimento motor, quedas frequentes, dificuldade para correr, subir escadas e levantar-se do chão. Com a progressão da doença, há perda gradual da força muscular, culminando na necessidade do uso de cadeira de rodas, geralmente por volta da adolescência. (Campos et al., 2024)

Além do comprometimento motor, a DMD também pode acarretar complicações respiratórias e cardíacas devido à fraqueza dos músculos envolvidos na ventilação e na função miocárdica, o que contribui significativamente para a morbimortalidade associada à doença. (Campos et al., 2024)

O diagnóstico é realizado por meio de uma combinação de exames clínicos, laboratoriais e genéticos. A dosagem de creatina quinase (CK) costuma estar significativamente elevada, indicando lesão muscular. A confirmação diagnóstica é obtida pela análise molecular do gene

DMD, que permite identificar a mutação responsável, sendo fundamental para o aconselhamento genético e a definição de possíveis abordagens terapêuticas. (SILVA, Paulo, PEREIRA, Souza, 2024) (MORAIS, Kaique, ROCHA, Thalita, 2017).

Atualmente, o tratamento da DMD é voltado principalmente para o manejo dos sintomas e para a melhora da qualidade de vida dos pacientes. O uso de corticosteróides, fisioterapia, acompanhamento cardiológico e respiratório, além de intervenções ortopédicas, compõem o tratamento convencional. Nos últimos anos, avanços na terapia gênica e em terapias baseadas em exon skipping têm representado novas perspectivas no manejo da doença, visando restaurar, ainda que parcialmente, a produção da distrofina. (Caldas & Raimundo, 2024) (SILVA, Paulo, PEREIRA, Souza, 2024).

A fisioterapia desempenha um papel central na manutenção da funcionalidade e na prevenção de complicações decorrentes da perda muscular. Intervenções fisioterapêuticas incluem exercícios de alongamento, fortalecimento e mobilização articular, técnicas de posicionamento e adaptações posturais, além do uso de órteses para preservar a mobilidade. Estratégias respiratórias também são fundamentais, com a implementação de exercícios de expansão pulmonar e treino de musculatura respiratória, visando reduzir o risco de complicações pulmonares. O acompanhamento fisioterapêutico precoce e contínuo permite retardar a perda da capacidade funcional, melhorar a independência nas atividades diárias e contribuir significativamente para a qualidade de vida dos pacientes, sendo, portanto, componente indispensável do manejo multidisciplinar da DMD. (MORAIS, Kaique, ROCHA, Thalita, 2017)

2 METODOLOGIA

Para o levantamento bibliográfico foi utilizado a base acadêmica PubMed, sendo as palavras-chave utilizadas: Distrofia Muscular de Duchenne, intervenções e fisioterapia, onde foram selecionados um total de 3 artigos.

Os critérios de inclusão foram artigos nos idiomas português e inglês, publicados no período de 2020 a 2025, e de acesso gratuito, o tipo de estudo escolhido foi os ensaios clínicos. Também foram selecionados aqueles que atendessem ao checklist CONSORT.

Para definição da pergunta da pesquisa foi utilizado um acrônimo, a sigla PICOT. Onde definimos a população, intervenção, comparação, desfecho clínico e o tipo de estudo.

Identificação dos estudos através de bases de dados e registros

Traduzido por: Verónica Abreu*, Sónia Gonçalves-Lopes*, José Luís Sousa* e Verónica Oliveira / *ESS Jean Piaget - Vila Nova de Gaia - Portugal

de: Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ* 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71

3 RESULTADOS

Foram incluídos três estudos que avaliaram diferentes técnicas fisioterapêuticas em crianças com Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), focando em função motora, equilíbrio e saúde musculoesquelética. Todos os estudos relataram melhora significativa nas variáveis analisadas, com diferenças entre os tipos de intervenção.

Tabela 1: Características dos estudos incluídos

Estudo	Ano	Nº (crianças)	Idade	Id Intervenção	Protocolo de intervenção	Frequência/Duração
Sherief et al.	2020	30	6 - 10	Esteira vs Ergômetro + Fisioterapia	Grupo A: bicicleta ergométrica associada à fisioterapia; Grupo B: caminhada em esteira associada à fisioterapia. Cada sessão incluiu 10 min de aquecimento, 30 min de exercício aeróbico (60–70 % da FC _{máx}) e 10 min de relaxamento.	3x/semana, 3 meses
Bianchi et al.	2022	20	7 - 11	7 - Vibração de baixa Intensidade vs Placebo	Grupo VBI: plataforma vibratória ativa (0,4 g; 30 Hz; 10 min/dia). Grupo Placebo: mesma plataforma desligada.	diário, 10 min/dia, 14 meses
Ali e Saleh	2023	30	6 - 12	Exercícios orientados para tronco vs Vibração de corpo inteiro	Grupo EOT: alongamentos, exercícios abdominais e de estabilidade postural (45 min/sessão). Grupo VCI: plataforma vibratória (30 Hz, 2–4 mm de amplitude, 3 séries de 3 min com 1 min de pausa).	3x/semana, 3 meses

Tabela 2: resultados principais

Estudo	Variáveis Analisadas	Intervenção	Resultados	Valor p
Sherief et al. (2020)	Distância 6MWT (m)	Esteira	Aumento de ~15 % na distância percorrida (média 450 → 518 m)	p<0,05
		Ergômetro	Aumento de ~10 % (média 455 → 500 m)	p<0,05
	Equilíbrio (Biodex)	Esteira	Melhora de ~26 % no escore de estabilidade	p<0,05
		Ergômetro	Melhora de ~17 %	p<0,05
Bianchi et al. (2022)	Densidade óssea tibial (g/cm ²)	VBI	Aumento de 3,5–4,6 % na densidade trabecular da tíbia	Não reportado
		Placebo	Nenhuma alteração significativa na densidade óssea tibial.	Não reportado
	Fraturas	VBI	Nenhuma fratura observada durante o estudo.	Não reportado
		Placebo	4 Fraturas observadas em 3 crianças durante o estudo.	Não reportado
Ali e Saleh (2023)	Espessura muscular abdominal (mm)	EOT	Aumento de 31 % (média 10,3 → 13,5 mm)	p<0,05
		VCI	Aumento de 23 % (média 10,2 → 12,6 mm)	p<0,05
	Índices de equilíbrio	EOT	Aumento de 29 % (média 53,6 → 69,3 pontos)	p<0,05
		VCI	Aumento de 20 % (média 54,1 → 65,0 pontos)	p<0,05

Os três estudos demonstraram melhora significativa ($p < 0,05$) nas variáveis avaliadas. O treinamento em esteira apresentou resultados superiores ao ergômetro, com aumento médio de 15 % na distância percorrida e 26 % na estabilidade postural. Os exercícios orientados para o tronco mostraram ganhos de 31 % na espessura muscular abdominal e 29 % nos índices de equilíbrio, superiores aos obtidos com a vibração de corpo inteiro. A vibração de baixa intensidade resultou em aumento de até 4,6 % na densidade óssea tibial e redução completa da incidência de fraturas, em contraste com o grupo placebo, que apresentou fraturas em 30 % dos participantes. Esses achados indicam que intervenções fisioterapêuticas que combinam exercícios ativos e estímulos vibratórios contribuem de forma significativa para a melhora da função motora, equilíbrio e saúde musculoesquelética em crianças com DMD.

4 DISCUSSÃO

A Distrofia muscular de Duchenne possui 5 fases de progressão da doença, como, fase 1 ou pré-sintomática que ocorre nos três primeiros anos da criança; fase 2 ou deambulação precoce onde observa-se a pseudo hipertrofia da panturrilha e quedas frequentes; fase 3 ou deambulador tardio (transição) processo de declínio da deambulação, perda da marcha sem apoio e uso de cadeiras de rodas para longas distâncias; fase 4 ou não deambulador precoce (cadeirante recente) compreende a perda da marcha total, fraqueza e contratura dos músculos inferiores e superiores, fraqueza da musculatura respiratória comprometendo a ventilação mecânica; fase 5 ou não deambulador tardio (cadeirante tardio) última fase acima de 15 anos, comprometendo gravemente suas funções relacionadas ao uso das mãos inclusive e contraturas dos membros inferiores. (Ana et al., 2023)

Deste modo, percebe-se a intervenção fisioterapêutica em cada fase e com objetivos distintos. A partir da fase 2 ocorre a perda de equilíbrio nessas crianças, dificultando a marcha e o desenvolvimento psico-motor, portanto, a inclusão de exercícios aeróbicos em forma de esteira e/ ou bicicleta podem ser incluídos como tratamento, como citado no estudo sobre a eficácia de duas abordagens de intervenção na capacidade funcional de caminhada e equilíbrio em crianças com DMD (Sherief et al., 2021), o que vai de encontro com a literatura presente, que recomenda o treino de cicloergômetro para membros superiores e inferiores, 15 minutos/dia, 5x por semana em meninos nas fases de deambulação e não-deambulação precoces mostraram manter as habilidades funcionais após 6 meses de treino, ao passo que a não realização da atividade mostrou redução das habilidades funcionais de forma estatisticamente

significativa. Portanto, o treinamento físico dinâmico e de baixa intensidade retarda a deterioração funcional (Jansen). ' (Ana et al., 2023)

Já os exercícios aeróbicos que são atividades que usam grandes grupos musculares e podem ser mantidos continuamente e ritmicamente por um tempo como andar, nadar e pedalar são os que geram menor estresse ao sistema musculoesquelético, porém, devemos evitar os movimentos que envolvem contrações excêntricas ou frenagem do movimento, ou seja, descer escadas, pular no trampolim, descer rampas, como forma de exercício prescrito. Como tratamento para crianças com DMD, os efeitos do exercício aeróbico devem ser monitorados de perto e serem prescritos de forma individual porque os pacientes com DMD podem apresentar uma resposta ao treinamento de forma variável, que vai depender do seu grau de fraqueza e fadiga e seu nível de condicionamento.(Ana et al., 2023).

Compreende-se que, este fato corrobora para a eficácia do estudo de exercícios orientados para o tronco x vibração de corpo inteiro na espessura abdominal em crianças com DMD, mas a literatura afirma o uso consciente, evitando a fadiga muscular, o que prejudica a progressão da DMD (Ali & Saleh, 2024).

Contudo, tratando-se de plataformas de vibração de corpo inteiro e de baixa intensidade, o presente consenso brasileiro não recomenda, considerando que não há evidências de benefício adicional, nem os programas PEDIASUIT/THERASUIT na DMD. Dada a descrição da técnica e os cuidados na prescrição de exercícios para DMD, terapias de longo prazo que levam à fadiga devem ser evitadas (nível de evidência: 2; classe de recomendação: D). (de Queiroz Campos Araujo et al., 2023)

A afirmação do consenso brasileiro das recomendações para a distrofia muscular de DUCHENNE, vai ao encontro do estudo que avalia a vibração de baixa intensidade para a proteção do esqueleto e que suprime a incidência de fraturas em crianças com DMD (Bianchi et al., 2022). Apesar do estudo ter tido bons resultados em relação ao grupo placebo, ele não é recomendado por falta de estudos de grande proporção, já que o número de participantes é insuficiente para declarar que o VBI seja um tratamento aplicável para a distrofia, ou seja, não tem uma evidência científica clara para a recomendação do tratamento em pacientes com DMD. Portanto, o tratamento fisioterapêutico com exercícios de baixa intensidade e supervisionados, corroboram para um retardamento da progressão da doença presente neste estudo, e apresenta uma melhor qualidade funcional e de vida para crianças com DMD. Apesar de que, necessita de estudos clínicos mais longínquos para evidência de protocolos terapêuticos eficazes.

5 CONCLUSÃO

A análise dos três estudos selecionados demonstra que diferentes abordagens fisioterapêuticas desempenham papel importante no manejo funcional de crianças com Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), apresentando efeitos positivos em variáveis como capacidade de marcha, equilíbrio, espessura muscular e saúde óssea. Os exercícios aeróbicos, tanto em esteira quanto em bicicleta ergométrica, mostraram melhora significativa da distância percorrida e do controle postural, corroborando as recomendações da literatura para o uso de atividades físicas dinâmicas, de baixa intensidade e supervisionadas, capazes de retardar a deterioração funcional observada a partir das fases iniciais da doença. Os exercícios orientados para o tronco também demonstraram impacto superior em espessura muscular abdominal e equilíbrio quando comparados à vibração de corpo inteiro, reforçando a evidência de que intervenções ativas (desde que bem monitoradas para evitar fadiga muscular) contribuem de forma expressiva para a manutenção das habilidades funcionais. Embora a vibração de baixa intensidade tenha apresentado aumento da densidade óssea e ausência de fraturas durante o período de aplicação, esses achados ainda não são suficientes para respaldar sua recomendação clínica, já que consensos atuais sobre DMD indicam falta de evidência robusta e alertam para a necessidade de cautela, sobretudo em intervenções de longa duração. Diante disso, conclui-se que os exercícios aeróbicos e os programas ativos de fortalecimento e estabilização representam as estratégias fisioterapêuticas mais consistentes para retardar o declínio funcional, minimizar complicações musculoesqueléticas e favorecer a qualidade de vida de crianças com DMD. No entanto, permanece evidente a necessidade de estudos clínicos mais amplos, com maior tempo de acompanhamento e metodologias padronizadas, a fim de estabelecer protocolos terapêuticos eficazes e seguros que possam ser recomendados com maior nível de evidência para essa população.

REFERÊNCIAS

- ALI, M. S.; SALEH, M. S. Trunk-oriented exercises versus whole-body vibration on abdominal thickness and balance in children with Duchene muscular dystrophy. **Journal of musculoskeletal & neuronal interactions**, v. 24, n. 1, p. 47–54, 2024.
- ARAUJO, A. P. de Q. C. *et al.* Update of the Brazilian consensus recommendations on Duchenne muscular dystrophy. **Arquivos de neuro-psiquiatria**, v. 81, n. 1, p. 81–94, 2023.
- BARBOSA, A. C. de O. Distrofias musculares congênitas: uma análise integrada dos mecanismos moleculares, abordagens diagnósticas e relevância dos biomarcadores séricos. **Revista Contemporânea de Saúde**, v. 5, n. 6, p. 245–259, 2025. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/8380/5827>. Acesso em 12 out. 2025.

BIANCHI, M. L. *et al.* Low-intensity vibration protects the weight-bearing skeleton and suppresses fracture incidence in boys with Duchenne Muscular Dystrophy: A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. **JBMR plus**, v. 6, n. 11, p. e10685, 2022.

CALDAS, G. B.; RAIMUNDO, R. J. de S. Fisioterapia na Distrofia Muscular de Duchenne. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, São Paulo, v. 7, n. 15, p. e151581, 2024. Disponível em:<https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/1581/1307>. Acesso em 11 out. 2025.

CAMPOS, F. R. P. *et al.* DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE: UMA ANÁLISE ABRANGENTE DOS AVANÇOS DIAGNÓSTICOS, ABORDAGENS TERAPÊUTICAS E DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 8, p. 1931–1937, 2024. Disponível em:<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/15248/7996>. Acesso em 11 out. 2025.

CASSETTA, A. P.; BATISTA, F. (Org.). **Desvendando o coração de Duchenne**. Florianópolis: Construtores de Memórias, 2023. 208 p.

MAIRINK, C. H. P. Distrofia muscular de Duchenne: abordagem multidisciplinar e avanços em terapias genéticas e manejo clínico. **LIBERTAS ODONTO**, [Internet], v. 3, n. 2, p. 1-16, dez. 2024. Disponível em:<https://periodicos.famig.edu.br/index.php/saude/article/view/601/497>. Acesso em 11 out. 2025.

MORAIS, M. K. de; ROCHA, T. **Distrofia muscular de Duchenne: da origem ao tratamento**. Bragança Paulista: Universidade São Francisco, 2017. Disponível em:<https://www.usf.edu.br/galeria/getImage/768/1741496198668189.pdf>. Acesso em 12 out. 2025.

SHERIEF, A. E. A. A.; ABD ELAZIZ, H. G.; ALI, M. S. Efficacy of two intervention approaches on functional walking capacity and balance in children with Duchene muscular dystrophy. **Journal of musculoskeletal & neuronal interactions**, v. 21, n. 3, p. 343–350, 2021.

SILVA, J. P. da; PEREIRA, M. C. de S. Características do portador de distrofia muscular de Duchenne (DMD): revisão. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, [S.l.], v. 5, n. 3, p. 45–58, 2001. Disponível em:<https://revistas.unipar.br/index.php/saude/article/view/945/827>.